

РАЦИОНАЛЬНО ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Абдуллаева Д.Г.

Шайхова Л.И.

Эштемиров А.Н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210866>

Актуальность. В условиях высокой конкуренции в профессиональном и любительском спорте важным аспектом подготовки спортсменов является рациональное питание, способствующее повышению выносливости, ускорению восстановления и снижению риска травм. Научные исследования подтверждают, что сбалансированный рацион, включающий макро- и микроэлементы, оказывает значительное влияние на спортивные достижения. Однако, несмотря на широкий ассортимент спортивного питания и рекомендаций по его применению, остается актуальным вопрос обоснованного выбора добавок и их дозировок в зависимости от вида физической активности и индивидуальных потребностей спортсменов.

Цель. Определить влияние различных компонентов спортивного питания на физическую работоспособность и восстановление спортсменов, а также выявить оптимальные стратегии питания для достижения высоких спортивных результатов.

Материалы и методы исследования. В исследовании использованы методы анализа научной литературы, сравнительный анализ различных подходов к спортивному питанию, а также анкетирование спортсменов для оценки их рациона и самочувствия. Были проанализированы исследования влияния белков, углеводов, жиров, аминокислот, витаминов и минералов на метаболизм и спортивные показатели. В качестве эмпирических данных рассматривались результаты тестирования спортсменов, использующих различные стратегии питания.

Результаты и обсуждение. Анализ научных данных показал, что белки играют ключевую роль в восстановлении мышечной ткани, углеводы — в энергообеспечении, а жиры — в поддержании гормонального баланса. Витамины и минералы способствуют нормальному протеканию физиологических процессов, а гидратация оказывает непосредственное влияние на терморегуляцию и работоспособность. Исследование подтвердило, что персонализированный подход к спортивному питанию, основанный на индивидуальных потребностях спортсменов, значительно повышает эффективность тренировок.

Дополнительно было выявлено, что спортсмены, использующие сбалансированное питание и биологически активные добавки, демонстрируют лучшие результаты в тестах на выносливость и силу по сравнению с теми, чей рацион был составлен без учета научных рекомендаций. Это подчеркивает важность научно обоснованных стратегий питания для достижения максимальной продуктивности в спорте.

Выводы. Рациональное спортивное питание является важным фактором в достижении высоких спортивных результатов. Грамотный подбор нутриентов, персонализированный подход и соблюдение водного баланса способствуют улучшению физических характеристик, снижению риска травм и ускорению процессов восстановления. Дальнейшие исследования в области спортивного питания могут

способствовать разработке более эффективных рекомендаций для спортсменов различных дисциплин.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Шагазатова, Б. Х., & Кудратова, Н. А. (2016). ОЖИРЕНИЕ: ПУТЬ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ ДО МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ. *Knee Surgery, Sports Traumatology Arthroscopy*, 24, 1741-1742.
2. Shagazatova, B. X., & Qudratova, N. A. (2023). Tana vaznini tuzatishning operativ va operativ bo'lmagan usullari samaradorligini qiyosiy baholash.
3. Mirkhaydarova, F. S., & Axmedova, F. S. (2023). FEATURES OF DIABETES MELLITUS IN HIV-INFECTED PATIENTS. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences*, 1(08), 271-275
4. Шагазатова, Б. Х., Мирхайдарова, Ф. С., Артикова, Д. М., Ахмедова, Ф. Ш., & Кудратова, Н. А. (2019). Особенности течения сахарного диабета у вич-инфицированных больных.
5. Шагазатова БХ, Кудратова НА. Бариатрическая хирургия в снижении индекса массы тела у лиц с ожирением: дис. Ўзбекистон, Самарканд. 2023.